

Odprti podatki: ni odprte znanosti brez odprtih podatkov

Sonja Bezjak

Fakulteta za elektrotehniko, UL, 8. maj 2017

Predavanje pri predmetu *Primeri uporabe odprte kode* (FE, UL)

Kazalo

- 1) O ADP
- 2) Kaj je odprti dostop / odprti podatki
- 3) Kaj o tem mislijo slovenski raziskovalci
- 4) Od prvih pobud k političnim korakom
- 5) Uveljavljene rešitve: podatkovna infrastruktura / storitve

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

ADP **pridobiva** pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih **shranjuje in varuje** pred uničenjem in namenja **nadaljnji uporabi** za znanstvene, izobraževalne in druge namene.

ADP **hrani zbirko podatkov**, zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo. Prednost imajo vsebinsko pomembnejše in metodološko dobro izdelane raziskave, ob tem še posebej podatki skozi čas in mednarodni primerjalni podatki, pri katerih je upoštevana Slovenija.

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Mikro podatki (primer podatkovne datoteke)

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vprašalnik (primer)

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne	malo	srednje	zelo močno	ne vem, b.o.
	1	2	3	4	9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

INFORMATION TYPES

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v različnih formatih.

Consortium of European Social Science Data Archives

15 CESSDA članic

- Avstrija
- Belgija - SOHDA
- Češka - CSDA
- Danska - DDA
- Finska - FSD
- Francija -
PROGEDO/Réseau
Quetelet
- Nemčija - GESIS
- Grčija - So.Da.Net
- Litva - LiDA
- Nizozemska - DANS
- Norveška - NSD
- Slovenija - ADP
- Švedska - SND
- Švica- FORS
- VB - UKDS

- 1 opazovalka: Slovaška
- SASD

Kaj so raziskovalni podatki?

„Vprašanje ni natančno, podatkov je malo morje, osebne podatke zbršem, ne vem, kaj mislite s podatki, verjetno samo izpolnjene vprašalnike?“

Kaj so raziskovalni podatki - definicija

Raziskovalni podatki so zabeleženo gradivo o dejstvih, ki je običajno ohranjeno in sprejeto v raziskovalni skupnosti kot potrebno za potrditev raziskovalnih spoznanj.

Definicija vključuje vse podatke ne glede na format, v katerem so bili ustvarjeni.

Raziskovalni podatki...

PUBLICATIONS AND DATA

„...predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

Vir: Štebe, Bezjak, Vipavc Brvar: [Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce](#) (2015, 1)

Različni tipi podatkov, metodologije ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,
- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv ...

INFORMATION TYPES

Podatki se razlikujejo...

... *po nastanku:*

- opazovanje,
- eksperiment,
- simulacija,
- izpeljava, nadgradnja,
- kombinacija več virov.

... *po prikazu:*

- besedilni,
- multimedijski,
- model,
- programska oprema.

... *po načinu hrambe:*

- ASCII,
- PDF,
- SPSS,
- Excel,
- TIFF,
- Java.

... *glede na:*

- področje,
- uporabljen instrument.

Vse je v članku...

YouTube ^{SI} Search

0:30 / 4:40

Data Sharing and Management Snafu in 3 Short Acts

 NYU Health Sciences Library

[Subscribe](#) 129

63,236 views

+ Add to ↪ Share ⋮ More

👍 374 🗨️ 6

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorsko-pravnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

DATA SHARING

Vir: Research data alliance meeting 2014

„Odprti podatki“ začetek aktivnosti v Sloveniji

Cilj projekta **Odprti podatki** je bil pripraviti *predlog strategij in politik*, katerih namen je vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji.

Vprašanje, kdaj, v katerih primerih in kako odpreti raziskovalne podatke.

Načelo fleksibilnosti: potrebno upoštevati raznolikost različnih ravni in področij (OECD)

Metoda: pristop ‚od spodaj navzgor‘

- 22 polstrukturiranih intervjujev,
- raziskovalci, knjižničarji in predstojniki raziskovalnih ustanov oziroma oddelkov,
- fizika, biologija, gradbeništvo, zgodovina, glasba, jezikoslovje, arheologija, ekonomija, socialno delo, antropologija, medicina ...

- ✓ numerični podatki, meritve,
- ✓ rezultati numeričnih modelov,
- ✓ ekonomski modeli,
- ✓ anketni podatki,
- ✓ intervjuji,
- ✓ dnevniški zapisi,
- ✓ delovna poročila,
- ✓ slike,
- ✓ grafi,
- ✓ risbe,
- ✓ besede (besedilni korpus),
- ✓ pisna gradiva,
- ✓ statistični letopisi,

- ✓ popisi prebivalstva,
- ✓ bibliografske podatkovne zbirke,
- ✓ zvočni zapisi,
- ✓ video,
- ✓ programska oprema,
- ✓ strojna oprema,
- ✓ aplikacije,
- ✓ spektri,
- ✓ senzogrami,
- ✓ lidarski podatki,
- ✓ herbariji,
- ✓ zbirke živali,
- ✓ vzorci tkiv.

10 inštitutov

6 fakultet

17 raziskovalnih področij

Ugotovitve:

Glede dokumentiranja, hrambe in dostopa do podatkov imajo:

- raziskovalci različne navade in poglede,
- ustanove neenotna pravila in prakse.

Toda pogosto imajo **identične probleme.**

V intervjujih smo jih identificirali s pomočjo *življenjskega kroga podatkov*'

1. Pomembne ovire:

Ni politik in strategij glede upravljanja s podatki

Raziskovalci in ustanove pogosto nimajo standardiziranih postopkov dokumentiranja.

Glede **shranjevanja oziroma arhiviranja** digitalnega gradiva ravnamo po lastni presoji, vendar bi si želeli uradnih priporočil in navodil, ki bi urejala to področje. (raziskovalec s področja arheologije, NO14)

Kot hiša nimamo nekega enotnega predpisa o tem, na kakšen način bi moral vsak raziskovalec **hraniti in dokumentirati svoje izvirne podatke**. To je bolj stvar neke metodike, metodologije dela, kot se je je raziskovalec navadil v času sodelovanja s svojim mentorjem in priprave doktorata. (raziskovalec s področja naravoslovnih ved, NO3)

2. Pomembne ovire:

Ni kulture deljenja podatkov

Raziskovalci samovoljno odločajo kdaj, komu in zakaj bodo dali podatke, če sploh. Po principu lastništva.

Ja, majčkeno smo **ljubosumni**. To smo mi delali, za to smo porabili toliko in toliko ur in svojega dragocenega razuma in se nam zdi škoda to nekomu zastonj dati. Čeprav po drugi strani smo pa dobili plačano, to je le končni produkt projektov, ki so nam jih plačali. (znanstvenik s področja favnistike jamskih nevretenčarjev, NO22)

V obstoječih razmerah raziskovalci niso naklonjeni deljenju podatkov.

Če želimo dobiti podatke od SURS-a, ki je plačan, da samo to dela, moramo plačati. Sedaj imam ravno en CRP, kjer delamo s podatki s področja trga dela. Vsi materialni stroški bodo šli za to, da plačamo dostop do mikro podatkov na SURS-u, pa upam, da bo zadostovalo. In če se ne morejo zmeniti na državni ravni, da bi državni uslužbenci to počeli, ki so že tako ali tako plačani, ne vem, zakaj bi jaz to dala, ki porabim 150 % svojega prostega časa, da te stvari urejam in delam. **Problem je v sistemu**, sistem je narobe postavljen. (Polona Domadenik, znanstvenica s področja ekonomije)

3. Pomembne ovire:

Pravni vidiki

Odprti dostop odpira vrsto pravnih vprašanj:

- avtorske pravice,
- zasebnost, anonimnost,
- etika,
- zlorabe (kraja, napačna interpretacija) ...

Primer s področja zgodovine:

Z ARRS-jem ne pridemo skupaj, ker v bistvu ARRS spodbuja k digitalizaciji in seveda k spletni objavi, ne vidi pa problemov v ozadju, ne nazadnje tistega fizičnega dela, zbiranja soglasij. Imamo nek manjši nabor stvari, ki so **avtorsko pravno** še **sporne** in to urejamo, ampak ARRS bi moral tudi tukaj narediti korak naproti k temu. Ali pa JAK, da z nekim uredništvom sklene pogodbe na ta način, da se potem na primer avtor ali odreče ali kako drugače. (znanstvenik s področja zgodovine, NO10)

V strahu pred kršitvami ali zlorabami se raziskovalci največkrat vedejo restriktivno.

4. Pomembne ovire:

Neenako razvita podatkovna infrastruktura in storitve

- Naravoslovci in družboslovci so pogosteje vključeni v mednarodne podatkovne kroge, poznajo repozitorije, protokole, omejitve in prednosti dostopa.

Mednarodne podatkovne storitve:

- GenBank,
- UniProt,
- Protein Data Bank,
- Amadeus,
- ZACAT,
- ESS,
- Eurostat,

Slovenski repozitoriji:

- Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)
- Inštitut za biomedicinsko informatiko (IBMI)
- Glasbenonarodopisni inštitut,
- ARKAS, Arheološki kataster Slovenije
- ...

- Žlasti na področjih, ki so nacionalno zamejena, se zametki podatkovnih storitev šele pojavljajo:

- Arzenal, Virtualna zakladnica nacionalne dediščine, ZRC SAZU
- DEDI, Enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem,
- SI-story, Zgodovina Slovenije,
- Slovensko leposlovje na spletu,
- SIDIH, Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost ...

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov, ker:

- poveča se **kakovost in količina** spoznanj za isto ceno,
- omogočijo se povezave prej ločenih podatkovnih virov,
- spodbuja se dialog med raziskovalci,
- poveča se kakovost podatkov, saj morajo biti ustrezno dokumentirani in verificirani ...

Poročilo: **Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji**

Dostopno prek:

http://adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_opis_stanja/

Prednosti deljenja podatkov

- spodbuja znanstvene raziskave in razprave,
- spodbuja inovacije in potencialno ново uporabo podatkov,
- vodi do novih sodelovanj med uporabniki podatkov in njihovimi ustvarjalci,
- omogoča in poveča preglednost in odgovornost,
- spodbuja izboljšanje in preverjanje raziskovalnih metod,
- ni stroškov podvajanja zbiranja podatkov,
- povečuje vpliv in prepoznavnost raziskav,
- priznanje raziskovalca z uporabo in citiranje ter
- zagotavlja pomembne vire za izobraževanje in usposabljanje.

Podlage za odprti dostop v znanosti

Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih podatkov (2007):

- pomaga maksimizirati raziskovalni potencial novih digitalnih tehnologij in omrežij,
- zagotavlja večji izkoristek javnih sredstev vloženih v raziskovanje,
- pomeni potencialni vir znanja, ki je potrebno pri soočanju z izzivi, ki pretijo človeštvu. (Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, OECD 2007)

Priporočilo Evropske komisije o dostopu do znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju (17. 7. 2012):

„Odprt dostop je ključni dejavnik politik držav članic pri zagotavljanju odgovornih raziskav in inovacij, saj omogoča dostop do rezultatov raziskav za vse, poleg tega pa tudi spodbuja angažiranje družbe.“

(Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information)

1) Na ravni držav članic EU:

- Španija (zakon): [Recommendations for the implementation of Article 37 of the Spanish Science, Technology and Innovation Act: Open Access Dissemination](#),
 - Belgija: [Brussels declaration on open access to Belgian publicly funded research](#),
 - Irska: [Ireland: the transition to open access](#),
 - Portugalska (nac. politike): [Portugal open access policy landscape](#),
 - Danska: [Denmark's national strategy for Open Access](#),
 - Švedska: [Proposal for national guidelines for open access to scientific information](#),
 - Avstrija: [New Policy for Open Access and Publication Costs](#),
 - Norveška: [Education, research and open access in Norway](#)
-
- **Slovenija:** [Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih rezultatov \(2015\) → Akcijski načrt \(v pripravi na MIZŠ\)](#)

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji

Jeseni 2014 je Univerza v Ljubljani sprejela:

- [Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani](#)

IZVAJANJE RAZISKOVALNEGA DELA

Objektivnost: Raziskovalec k vsaki nalogi pristopi z zavedanjem in transparentnim navajanjem potencialne osebne pristranskosti.

Konflikt interesov: Raziskovalec mora razkriti situacije, v katerih lahko finančni ali drugi osebni pomisleki vplivajo na odločitve, izvedbo raziskovalnih nalog, recenzijo ali uredniško delo.

Odprtost: Raziskovalec, ob upoštevanju morebitnih zahtev zaupnosti, z drugimi raziskovalci odprto deli podatke, rezultate, ideje, orodja in vire ter sprejema kritike in nove ideje.

Odgovornost: Raziskovalec izpolnjuje vse zaveze in dogovore pri izvedbi vseh nalog, ki jih prevzame.

Skrbnost: Raziskovalec se izogiba neprevidnosti in malomarnosti in skrbno in kritično preverja svoje delo in delo svojih kolegov ter skrbno dokumentira svoje raziskovalne aktivnosti.

Dokumentacija: Raziskovalec dokumentira vire informacij in raziskovalne postopke pri vsaki nalogi dovolj natančno, da je možno ponoviti študijo.

Podlage za odprti dostop v znanosti v Sloveniji

Jeseni 2015 Vlada RS potrdila:

- [Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020](#)

Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu. Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Sloveniji, ki so v obdobju od leta 2015 do leta 2020 prejemniki nacionalnih javnih sredstev, naj si prizadevajo za izdajanje monografij v poslovnih modelih, ki bodo omogočali odprti dostop do celotnih besedil znanstvenih monografij ob objavi in upravljanje avtorskih pravic s prostimi licencami.

(str. 4)

2.1.2 Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, morajo biti v čim večji meri odprti in dostopni s čim manj omejitvami. Odprte podatke se mora dati poiskati, do njih dostopati, jih ovrednotiti in razumeti, uporabni morajo biti za druge in po možnosti interoperabilni, skladno z določenimi standardi kakovosti.¹⁸ Odprti dostop do raziskovalnih podatkov se nanaša na pravico do spletnega dostopa in ponovne uporabe digitalnih raziskovalnih podatkov¹⁹ pod pogoji, določenimi v pogodbi o dodelitvi sredstev. Dostopanje, rudarjenje, izkoriščanje, reproduciranje in razširjanje je brezplačno.

(str. 6)

2) Na ravni EU → Obzorje 2020

2013: Pilot za raziskovalne podatke:

- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
- so določena področja, ki sodelujejo v pilotu.

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2013, str. 9, 11)

2017: Pilot za raziskovalne podatke:

- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč,
- **obsega vsa področja.**

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2016)

Pilot za odprte podatke

1. Background – Extension of the Open Research Data Pilot in Horizon 2020

- Please note the distinction between open access to scientific peer-reviewed *publications* and open access to research *data*:
- **publications** – open access is an *obligation* in Horizon 2020.
 - **data** – the Commission is running a flexible pilot which has been extended and is described below.

See also the guideline: [Open access to publications and research data in Horizon 2020](#).

[Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020](#)

Okvirni program EU za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020

Pilot za raziskovalne podatke (Open Research Data Pilot H2020):

- Projekti v pilotu naj raziskovalne podatke shranijo (zaželeno) v **raziskovalno podatkovno središče**: področni, institucionalni ali centralizirani (v pomoč <http://www.re3data.org/>).
-
- Projekt naj zagotovi (po zmožnostih), da bodo raziskovalni podatki tretjim na voljo brezplačno za: dostop, rudarjenje, izrabo, reprodukcijo in razširjanje: kot učinkovit korak priporočajo, da se podatke opremi s [Creative Commons licenco](#) (CC BY ali CC0).
 - Projekt zagotovi tudi potrebne informacije o: orodjih in napravah, ki so potrebne za preverjanje rezultatov (programska koda, algoritmi, protokoli...).

([Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#), 2016, str. 10)

F - findable

A - accessible

I - interoperable

R- re-usable

3) Na ravni znanstvenih revij

→ primer 1: [PLOS journals Data Availability](#)

Acceptable Data-Sharing Methods

Data deposition (strongly recommended)

All data and related metadata underlying the findings reported in a submitted manuscript should be deposited in an appropriate public repository, unless already provided as part of the submitted article. Repositories may be either subject-specific (where these exist) and accept specific types of structured data, or generalist repositories that accept multiple data types, such as [Dryad](#). Guidance on acceptable repositories is included below.

journals.plos.org/plosone/s/data-availability

3) Na ravni znanstvenih revij

→ primer 2: [Oxford Journals Editor's Note](#)

[Oxford Journals](#) › [Social Sciences](#) › [Public Opinion Quarterly](#) › Volume 69, Issue 4 › Pp. 507.

To permit competent professionals to confirm the results and analyses, authors are expected to retain raw data for a minimum of 5 years after publication of the research. Other information related to the research (e.g., instructions, treatment manuals, software, details of procedures) should be kept for the same period. This information is necessary if others are to attempt replication. Authors are expected to comply promptly and in a spirit of cooperation with such requests. . . Sometimes special concerns must be addressed, such as confidentiality of the participants and proprietary or other concerns of the sponsor of the research. . . Generally, the costs of complying with the request should be borne by the requester.

poq.oxfordjournals.org/content/69/4/507.full

3) Na ravni znanstvenih revij

→ primer 3: *American Political Science Review* [APSA Data Access, Production Transparency, and Analytic Transparency](#)

6. Researchers have an ethical obligation to facilitate the evaluation of their evidence-based knowledge claims through data access, production transparency, and analytic transparency so that their work can be tested or replicated.

6.1 Data access: Researchers making evidence-based knowledge claims

should reference the data they used to make those claims. If these are data they themselves generated or collected, researchers **should provide access to those data** or explain why they cannot.

6.2 Production transparency: Researchers providing access to data they themselves generated or collected, **should offer a full account of the procedures used** to collect or generate the data.

6.3 Analytic Transparency: Researchers making evidence-based knowledge claims should provide a full account of how they draw their analytic conclusions from the data, i.e., **clearly explicate the links connecting data to conclusions**.

[APSA's *A Guide to Professional Ethics in Political Science*, Second Edition, Revised 2012](#)

Vprašanja....

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

